

YURAK TUG‘MA NUQSONI OCHIQ ARTERIAL YO‘LAK BILAN TUG‘ILGAN BOLANI OPERATSIYAGACHA VA OPERATSIYADAN KEYINGI KLINIK HOLATI

X.A. Akramova¹, D.F. Abduraxmanova²

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928377>

Annotatsiya. Ochiq arterial yo‘lak asosan muddatidan oldin tug‘ilgan bolalarda uchraydi. Tug‘ma yurak nuqsoni oq paroklarga kiradi. Arterial yo‘lak o‘pka arteriyasi bilan aortani bog‘lab, xomiladorlik davrida fetal qon aylanishni taminlaydi. Keltirilgan klinik holatda ochiq arterial yo‘lak bilan (OAP) kasallangan 3 yoshli bemor olingan.

Kalit so‘zlar: tug‘ma yurak nuqsoni, arterial yo‘lak o‘pka arteriyasi, qon tomir nuqsonlari, aorta.

Аннотация. Открытый артериальный проход встречается преимущественно у детей, рожденных недоношенными. К врожденным порокам сердца относятся белые парики. Артериальный проток соединяет аорту с легочной артерией и обеспечивает кровообращение плода во время беременности. В данном клиническом случае взят пациент 3-х лет с открытым артериальным проходом (ОАП).

Ключевые слова: врожденный порок сердца, артериальный коридор, легочная артерия, сосудистые пороки, аорта.

Abstract. Patent arterial passage occurs mainly in children born prematurely. Congenital heart defects include white wigs. The ductus arteriosus connects the aorta to the pulmonary artery and provides blood circulation to the fetus during pregnancy. In this clinical case, a 3-year-old patient with a patent arterial passage (PDA) was taken.

Keywords: congenital heart disease, arterial corridor, pulmonary artery, vascular defects, aorta.

Dolzarbliigi. Ochiq arterial yo‘lak asosan muddatidan oldin tug‘ilgan bolalarda uchraydi. Tug‘ma yurak nuqsoni oq paroklarga kiradi. Arterial yo‘lak o‘pka arteriyasi bilan aortani bog‘lab, xomiladorlik davrida fetal qon aylanishni taminlaydi. Keltirilgan klinik holatda ochiq arterial yo‘lak bilan (OAP) kasallangan 3 yoshli bemor olinib, bolaga tug‘ilganidan buyon kardiologik davu muolajalarini o‘tkazilmagan.

Kasallikning klinik kechishida nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligi belgilari yaqqol namoyon bo‘lgan. OAY o‘z vaqtida davolanmaganligi sababli o‘pka bosimi ortishining klinik belgilari namoyon bo‘ldi. OAY auskultativ va instrumental diagnostika usuli yordamida aniqlandi. Ko‘rsatilgan interoperatsion usuli o‘pka gipertenziyasi ortishi xavfini yo‘qotishdan tashqari qon bosimini normallashtirishga imkon berdi. Chaqaloqlarda yurak-qon tomir tizimi ka salliklari orasida tug‘ma yurak va qon tomir nuqsonlari (YUTN) asosiy o‘rinni egallaydi. Oldingi tadqiqotlarga ko‘ra, tug‘ma yurak nuqsoni bilan kasallanish juda xilma-xil: 1000 yangi tug‘ilgan chaqaloqqa 2,4 dan 14,15 holatga cha [1,2,3,4,5,11,12].

Kup uchraydigan katta oltita nuqsonlar: qorinchalararo defekti, ochik arterial yulak, katta arteriyalarning transpozitsiyasi, atrial septal defekt, Fallo tetradasi va aor taning koarktatsiyasi. Birgalikda ular barcha YUTN larning 66%dan ko‘prog‘ini tashkil qiladi [6,13,14].

Shuni ta’kidlash kerakki, xomila ichi qon aylanishining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, hatto aorta atreziyasi ham homilaning normal rivojlanishiga xalaqit bermaydi, faqatgina alohida holatlarda koarktatsiya joyini tasavvur qilish mumkin.

Shunday qilib, Germaniyada homiladorlikning 19-22 xaftali gida 20248 homilani skrining ultratovush tekshiruv natijalariga ko’ra, aortaning koarktatsiya qilingan 7 holatidan ularning hech birida perenatal tashxisda aniqlanmagan [7,15,16]. Xuddi shunday ma’lumotlar Norvegiyada ham olingan [8,14].

Postnatal davrda kritik holatlarning yuqori chastotasi va aorta koarktatsiyasining xomila ichi diagnostikasining murakkabligi muqobil usullarni izlash zarurligini taqozo etadi, bu esa ushbu patologiyali bolalarni yukori xavfga ega bulgan guruxlarini aniqlash, tashxis qo’yish va nuqsonni o’z vaqti da oldini olish imkonini beradi.

Bemor **Baxtiyorova Y.** 2019 yil 26-iyulda Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani Yangiasar 42 uyda tug’ilgan. 1 -son shaxar bolalar shi foxonasiga kuyidagi shikoyatlar bilan murojat qildi. Shikoyati: umumiy holsizlik, jismoniy zo’riqishda tez charchash, tez tez shamollash, hansirash, entikish, yo’tal, ter ajralishi ko’payishi, qon bosimi ortishi.

Anamnezidan: Onasining so’zidan bola 4-xomila 2-farzand. 2 ta xomilasi ona qornidaligida 2 va 4 xaftaligida nobud bo’lgan. Xomiladorlik 3 oyligigacha kuchli toksikoz, anemiya, oxirgi oylariga qadar arterial gipertenziya bilan o’tgan. Bola 37 xaftaligida kesercha kesish jarroxlik yordamida tug’ilgan. Apgar bo’yicha 8/9 ball. Tug’ilgandagi tana vazni 3270 gr., bo’yuzunligi 51sm. Bola ko’krakga 1-kunligida berilgan. Bemorda tez tez shamollash belgilari kuzatilgach poliklinika shifokori tomonidan bolalar kardiologi ko’ruviga yuborildi. Auskultatsiyada pansistolik shovqin aniqlangan. ExoKG va EKG ga yuborilgan. Exokardiografiyada yurak tug’ma nuqsoni tashxisi qo’yilgan. YUTN. Ochik arterial yulak.

5 - kunligida tug’ruqxonadan chiqarilgan. Turar joy oilaviy poliklinikasida ro’yxatga olingan. Kardioxirurg ko’ruvi tavsiya etilgan. Lekin murojat etilmagan. YUTNga davo olinmagan. 2021- yil 26 - avgustda bolada xansirash, yo’tal va yuqoridagi belgilar kuchayganligi sababli 1-son shaxar bolalar shifoxonasiga murojat etilgan. O’tkazilgan tekshiruv natijalari: ExoKG: YUTN, Bo’lmachalararo to’siq nuqsoni, Ochiq arterial yo’lak, O’pka gipertenziyasi. EKG: Ritm sinusli. Yurak elektrik o’qi chapga siljigan. Chap va o’ng qorincha qorincha gipertrofiyasi.

1-rasm. Elektrokardiogramma.

Obyektiv ko’ruvda: Bemor umumiy axvoli og’ir. Og’irligi nafas yetishmovchiligi va yurak qon tomir yetishmovchiligi xisobidan. Es-hushi o’zida. Teri qoplamlari rangpar,

mramarsimon. Ko‘rinarli shilliq qavatlari toza oqimtir tusda. Periferik limfa tugunlari kattalashmagan, og‘riqsiz. Suyak mushak tizimi deformatsiyasiz. Nafas tizimi; nafas olish aralash tipda, burun qanotlari kengaygan. Xansirash bor, nafas soni 1 daqiqada 42 ta. Nafas olishda yordamchi qovurg‘alararo mushaklar ishtiroki bor. Yurak nisbiy to‘mtoqlik chegaralari chapga siljigan. Lin.scapularis media dan 2.0 sm tashqarida. Uyqu arteriyasida pulsatsiya kuchaygan. Ko‘krak qafasi butun kaft yuzasi bilan palpatsiya qilinganida yurak uchi turtkisi yoyilganligi seziladi. Auskultatsiyada yurak tonlari bo‘g‘iq, barcha nuqtalarda pansistolik (mashinny) shovqin eshitiladi. Yurak cho‘qqisida sistolodiastolik shovqin dag‘allashgan. Xazm tizimi tili nam, oq karashli. Palpatsiyada qorni dam. Jigar o‘ng qovurg‘a ravog‘i ostida chetlari tekis, taloq kattalashmagan. Peshobi ravon. Ich kelishi qabziyatga moyil. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi (Bolalar kardiojarroxlik bo‘limi) ga gospitalizatsiyaga tavsiya etildi. Bolalar kardiojarroxlik bo‘limida umumiy tekshiruvdan o‘tkazildi. Obyektiv ko‘ruvda: Bola umumiy axvoli og‘ir. Og‘irligi yurak qon tomir va nafas yetishmovchiligi belgilari xisobidan. Terisi rangpar oqimtir. Teri osti yog‘ qavati sust rivojlangan. Nafas olishi aralash tipda, nafas soni (NS) 40 ta minutiga. Yurak uchi turtkisi yoyilgan, palpatsiyada kaft yuzasiga yoyilgan vibratsiya seziladi. Auskultatsiyada o‘pkada dag‘al nafas fonida ikki tomonlama o‘tkazuvchi quruq xirillashlari bor. Yurak tonlari bo‘g‘ik, ritmik, yurak qisqarishlari soni (YUKS) – 132 ta minutiga. Pansistolik shovqin chap tomonda II-III qovurg‘a oralig‘ida va kuraklar oralig‘ida chapda yaxshi eshitiladi. Yurak cho‘qqisida va chapda III-IV qovurg‘a oralig‘ida shovqin dag‘al eshitiladi. O‘ngda II - qovurg‘a oralig‘i o‘pka arteriyasida ikkinchi ton aksenti eshitiladi. Arterial qon bosimi (AD) 90/140 mm.sm.ust., ga teng. Jigar o‘ng qovurg‘a ravog‘idan +1.5 sm chiqqan. Taloq palpatsiyalanmaydi. Peshob ajralishi normada. Ich kelishi klizma orqali. Tekshiruv natijalari: Umumiy qon taxlili: Hb – 96 g/l, eritrotsit- 5.10, rk-9.1, leykotsit- 9.3, neytrofil -3.4, t/ya-, s/ya-45, eozinofil- 2, limfotsit- 56.3, monotsit- 5.6, ECHT-6. Biokimyoviy qon taxlili: biluru bin-2.0, ALT-19.4, AST – 51.0, umumiy oqsil- 35, glyukoza- 3.2. Koagulogramma: Qon ivish vaqti (VSK) – boshlanishi-2.51, tugashi-3.44, Fibrinogen A – 419, MNO – 1.19, PTI – 74, Trombotest – 4, protrombin vaqti – 15.2, gematokrit – 32. EKG: ritm sinusli. Yurak elektrik o‘qi 30 gradusga chapga siljigan. Yurak urishi soni – 126 ta. Chap qorincha gipertrofiyasi va o‘ng qorincha aktivlik ortishi belgilari bor.

ExoKG natijalari:

2-rasm. Yurak exokardiografiyasi.

KDR LJ; 34 (ODO‘- oxirgi diastolik o‘lcham), KSR LJ; 22 (OSO‘ – oxirgi sistolik o‘lcham), MJP; 4/6 (QAT D- diastolada qo rinchaaro to‘siq), ZSLJ; 4/6 (CHQOD D- qap qorincha

orqa devori diastolada), KDO LJ; 39 (ODX CHQ- oxirgi dia stolik xajm chap qorinjada), FV; 65 (ZF- zarba fraksiyasi), PJ; 12 (O‘Q-o‘ng qorincha). Ochiq oval oyna 5mm. Chapdan o‘ngga o‘tish. PG 81 mmHg 0-1 st. Yurak chap soxasi dilatatsiyasi.

Barcha o‘tkazilgan klinik laborator va instrumental tekshiruv natijalaridan so‘ng bemorga radikal jarroxlilik operatsiya tavsiya etildi. Ochiq arterial yo‘lak yopildi. Operatsiyadan keyingi holat: Reanimatsiyadan keyingi ahvoli og‘ir. Og‘irligi erta operatsiyadan keyingi xolat yurak va nafas yetishmovchiligi belgilari hisobidan. Sun‘iy o‘pka ventilyatsiyasi, yurak qon tomir ushlab turuvchi terapiyasi o‘rnatilgan. Operatsiyaning dastlabki ikkinchi kunidan boshlab bemorga infuzion va antibiotik terapiyani korreksiya qilindi. Bemor operatsiyadan keyingi xolatini yaxshilanganligini baxolash maqsadida qayta tekshiruvlar o‘tkazildi. EKG taxlilida; Ritm sinusli. YUQS – 120 ta. R-R: 0,560. Yurak elektrik o‘qi: Biroz chapga siljigan. Yurak elektrik pozitsiyasi: yarim vertikal. PQ: 0,12”. QRS: 0,06”. Q-T: 0, 22”. T tishchasi V1-V2 da normada. S-T izolinyada.

3 - Rasm. Elektrokardiogramma.

4 - Rasm. ExoKG: CHF - 60%, aorta bilan o‘pka arteriyasida qon o‘tishi yo‘q. Gradiyent bosim chap korinchadan aorta — 10 mm.sm.ust. Perikardda suyuqlik yo‘q.

Rentgenografiya: o‘pka o‘zgarishlar aniqlanmadi. Bemor ahvoli nisbatan yaxshilangan xolda reanimatsiyadan somatika bo‘limiga o‘tkazildi. Tana xarorati ko‘tarilmagan. Teri qoplamlari toza. Ovqatlanishi nisbatan aktiv (har 3 soatda 100 ml). O‘pkada vezikulyar nafas, xirillashlari yo‘k. Yurak tonlari ritmik, aniq, yurak urishi soni - 145 ta/min. Puls qo‘l va oyoqda bir biriga to‘g‘ri keladi. Arterial kon bosimi - 90/50 mm.sm.ust. Jigar taloq kattalashmagan. Fiziologik xolati nor mada. Operatsiyadan keyingi jaroxat yallig‘lanishsiz. Qon va peshob taxlili

patologiyasiz. Operatsiyadan keyingi sakkizinchi kun be mor ahvoli qoniqarli, uyga chiqishga tayyor lanmoqda. Tavsiya: kardiolog, nevrolog va turar joy pediatri ko‘ruvi. Emlashlar 6 oydan so‘ng, davo muolajalarini davom ettirish va shifo xonadan chiqarilgandan so‘ng 10 kun o‘tib qay ta qon va peshob taxlili, 1 oydan so‘ng EKG, ExoKG taxlili.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fyler D. C. Report of new England regional infant cardiac program. *Pediatrics*. 1980; 65 (Suppl.): 376–461.
2. Samanek M., Voriskova M. Infants with critical heart disease in a territory with centralized care. *Int. J. Cardiol*. 1986;11:63–74.
3. Botto L., Correa A., Erickson D. Racial and temporal variations in the prevalence of heart defects. *Pediatrics*. 2001;107:32.
4. Hoffman J. I. E. The incidence of congenital heart disease:II. Prenatal incidence. *Pediatr. Cardiol*. 1995;16:155–165.
5. van der Linde D., Konings E. E. M., Slager M. A. et al. Birthprevalence of congenital heart disease worldwide. *JACC*. 2011;58: 2241–2247.
6. Sharykin A. S. *Vrozhdennye poroki serdtsa [Congenital Heart Diseases]*. Moscow, 2005. 380 p.
7. Achiron R., Tadmor O. Screening for fetal anomalies during the first trimester of pregnancy: transvaginal sonographic diagnosis of fetal anomalies. *Ultrasound Obstet. Gynecol*. 1990; 163: 466 476.
8. Bronshtein M., Siegler E., Eshcoli Z., Zimmer E. Z. Transvaginal ultrasound measurements of the fetal heart at 11 to 17 weeks of gestation. *Am. J. Perinat*. 1992; 9: 38–42.
9. Petersen S., Peto V., Rayner M. British Heart Foundation Health Promotion Research Group Department of Public Health. University of Oxford. 2003.
10. Kirklin, Barratt-Boyes. *Cardiac Surgery*. 2003. P. 1315–1377.
11. Ho S. Y., Anderson R. H. Coarctation, tubular hypoplasia and the ductus arteriosus. *Br. Heart J*. 1979; 41\$ 268-274.
12. Абдурахманова Д.Ф., Акрамова Х.А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
13. Акрамова Х.А., Ахмедова Д.И. Роль плацентарного фактора роста в рождении новорожденных с низкой массой тела //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 226-226.
14. Акрамова Х.А. НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА И ПАТОЛОГИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 229-234.
15. Ахмедова Д.И., Акрамова Х. А. Факторы риска рождения детей с малой массой тела //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 244.
16. Акрамова Х.А. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020. – 2020. – С. 150-155.